

Fase 1 y Fase 2 del proyecto.

Fase 1: Comprender y especificar el contexto de uso

La Fase 1 del proyecto correspondió al levantamiento preliminar y a la validación de la problemática de estudio en el contexto de los Parques Nacionales administrados por CONAF. Esta etapa se desarrolló entre agosto y noviembre de 2025 y tuvo como propósito principal reconocer patrones, problemáticas y condiciones actuales de los parques nacionales, considerando accesibilidad, servicios para visitantes y flujo de uso público, para fundamentar el proyecto de diseño.

1. Exploración inicial del tema y planteamiento del problema

El trabajo se inició con una exploración del tema “Parques Nacionales de Chile”, a partir de un análisis del contexto mediante herramientas como PESTEL y el levantamiento de antecedentes y referentes, se identificaron tensiones entre conservación, uso público y educación ambiental, así como el rol potencial del diseño en este cruce.

Sobre esta base se formularon distintos problemas de diseño y oportunidades asociadas a la experiencia del visitante, al acceso a la información interpretativa y a las posibilidades de incorporar herramientas digitales y lúdicas en la visita. Paralelamente se identificaron usuarios y actores relevantes y se elaboró un mapa de actores. Este proceso derivó en una primera formulación del problema, que luego se fue depurando: la constatación de que, en muchos parques, pocos sectores concentran la mayor parte del uso público mientras otras zonas aptas permanecen subutilizadas, y que esta asimetría no solo genera impactos ambientales localizados, sino que también limita el potencial educativo y experiencial de la visita.

2. Construcción de la Matriz de Evaluación Preliminar y selección de parques

Para pasar desde una exploración general a una unidad de análisis concreta, se desarrolló una **Matriz de Evaluación Preliminar (MEPRE)** de Parques Nacionales, aplicada al conjunto de unidades del SNASPE. La matriz organizó los parques según cuatro criterios:

- Accesibilidad (1 a 3)
- Flujo de visitantes (1 a 3)
- Servicios para visitantes (1 a 3)
- Presencia de Plan de Manejo vigente (+1)

La construcción de la matriz se apoyó de fuentes directamente rescatadas de los organismos oficiales: fichas oficiales de la página web de cada parque y el reporte dinámico SNASPE del año 2024 (Servicio Nacional de Turismo, 2024), y tuvo dos objetivos principales:

- a) permitir una comparación homogénea entre todas las unidades de parque, y
- b) seleccionar una muestra representativa de casos donde validar la problemática en profundidad.

A partir de los puntajes obtenidos, y considerando además criterios de diversidad biogeográfica y de contexto de uso, se seleccionó una muestra de ocho parques nacionales (seleccionados en verde en la tabla) para análisis detallado: Conguillío, Vicente Pérez Rosales, Llanos de Challe, Nonguén, Bernardo O’Higgins, Archipiélago de Juan Fernandez, Alberto de Agostini y Nevado Tres Cruces. Esta selección incluyó parques de alta, media y baja visitación, con distintos niveles de accesibilidad e infraestructura, distribuidos de norte a sur.

Parque Nacional	Accesibilidad	Flujo visitantes	Servicios	Plan de manejo	Puntaje total
Conguillio	3	3	3	1	10
Puyehue	3	3	3	1	10
Rapa Nui	3	3	3	1	10
Torres del Paine	3	3	3	1	10
Vicente Perez Rosales	3	3	3	1	10
Alerce Andino	3	2	3	1	9
Chiloe	3	2	3	1	9
Huerquehue	3	2	3	1	9
La Campana	3	2	3	1	9
Laguna del Laja	3	2	3	1	9
Pan de Azucar	3	2	3	1	9
Radal Siete Tazas	3	3	2	1	9
Rio Clarillo	3	2	3	1	9
Villarrica	3	2	3	1	9
Bosque Fray Jorge	2	2	3	1	8
Cerro Castillo	2	2	3	1	8
Lauca	3	2	2	1	8
Llanos de Challe	3	2	2	1	8
Nonguen	3	2	2	1	8
Patagonia	3	2	3		8
Pumalin Douglas Tompkins	2	2	3	1	8
Alerce Costero	2	2	2	1	7
Hornopiren	2	2	2	1	7
Nahuelbuta	2	2	2	1	7
Queulat	2	2	2	1	7
Tolhuaca	2	2	2	1	7
Archipiélago de Juan Fernandez	1	1	3	1	6
Bernardo O'Higgins	1	2	2	1	6
Laguna San Rafael	1	2	2	1	6
Morro Moreno	3	1	1	1	6
Corcovado	1	1	2	1	5
Pali Aike	2	1	1	1	5
Volcan Isluga	2	1	1	1	5
Alberto de Agostini	1	1	1	1	4
Cabo de Hornos	1	2	1		4
Desierto Florido	3		1		4
Las Palmas de Cocalan	2	1	1		4
Lullaillaco	1	1	1	1	4
Nevado Tres Cruces	1	1	1	1	4
Isla Guambelin	1	1	1		3
Isla Magdalena	1	1	1		3
Kawesqar	1	1	1		3
Melimoyu	1	1	1		3
Salar de Huasco	2		1		3
Glaciares de Santiago	1		1		2
Yendegaia	1		1		2

Accesibilidad
1 = Difícil → requiere expedición, acceso marítimo/aéreo restringido o solo en temporada corta.
2 = Intermedia → caminos de ripio largos, accesos limitados o cierres estacionales.
3 = Fácil → carreteras pavimentadas, transporte regular, acceso todo el año.

Flujo de visitantes
1 = Bajo → < 5.000 visitas/año.
2 = Medio → 5.000 – 50.000 visitas/año.
3 = Alto → > 50.000 visitas/año.

Servicios (infraestructura para visitantes)
1 = Mínimos → sin centro de visitantes, señalética o baños; solo acceso básico.
2 = Parciales → algunos senderos habilitados, baños, señalética puntual, campings limitados.
3 = Completos → centros de información, red de senderos interpretativos, baños, campings o refugios, servicios complementarios.

Plan de manejo
1 = Existe plan de manejo publicado

Casilla vacía = Información no disponible/publicada

Tabla 1. Matriz de Evaluación Preliminar (MEPRE).

3. Revisión de Planes de Manejo y análisis documental

Con la muestra definida, la siguiente etapa consistió en la revisión sistemática de los Planes de Manejo para los ocho parques seleccionados. Esta revisión buscó:

- Identificar cómo cada Plan de Manejo aborda el uso público, la zonificación y la capacidad de carga.
- Reconocer menciones explícitas a problemas de concentración de uso, sobrecarga de sectores específicos o subutilización de áreas aptas.
- Detectar lineamientos relacionados con educación e interpretación ambiental, registro de datos de visitantes y participación en programas de monitoreo.

El análisis comparativo confirmó la presencia reiterada de la problemática de asimetría en el uso del territorio: casos de sectores icónicos sobrecargados frente a zonas extensas con poco o nulo uso público, así como referencias explícitas a la necesidad de mejorar la información sobre flujo y comportamiento de visitantes. Esta evidencia documental permitió fortalecer la formulación del problema y justificar su carácter estructural dentro del sistema de parques.

4. Bitácora de Viaje y Ficha de Observación

En paralelo al análisis documental, la Fase 1 incorporó salidas a terreno a algunos de los parques seleccionados, con énfasis en comprender la experiencia real de uso público y el contexto de operación de cada unidad. Para ello se trabajó con una Bitácora de Viaje, instrumento cualitativo que acompañó todo el recorrido y que fue posteriormente transcrito y complementado con registro fotográfico.

La bitácora recogió:

- Descripciones del paisaje, clima y condiciones del entorno en distintos momentos del viaje.
- Impresiones subjetivas del tesista y acompañantes, incluyendo emociones, expectativas y comparaciones entre parques.
- Conversaciones informales con guardaparques, concesionarios y visitantes, registrando citas textuales y relatos sobre la gestión del parque, problemas de concentración de uso, restricciones presupuestarias y proyectos en curso.
- Situaciones específicas que ilustran la asimetría en el uso público, como sectores saturados frente a zonas vacías, dificultades de acceso, desorientación de visitantes o sobrecarga de ciertos senderos.
- Anotaciones, croquis y fotografías que permitieron reconstruir trayectorias, nodos de concentración y puntos ciegos de información.

Esta capa cualitativa fue clave para entender el contexto, identificar los factores que sostienen la asimetría de uso (motivaciones de los visitantes, decisiones de acceso, rol de la señalética, presencia o ausencia de mediación humana) y alimentar productos posteriores como el mapa de viaje de la visita y la definición de ámbitos de requisito del sistema de diseño.

Sobre las mismas salidas a terreno y tres adicionales (Villarrica, Río Clarillo y Radal Siete Tazas), se aplicó una Ficha de Observación estructurada, que corresponde al componente cuantitativo del instrumento. Mientras la bitácora registra el relato de la experiencia, la ficha sintetiza esa experiencia en variables observables y comparables entre parques.

La ficha se centró en la asignación de puntajes de 1 a 3 en accesibilidad, flujo de visitantes y servicios, siguiendo definiciones previamente establecidas.

5. Construcción de la Matriz de Evaluación Percibida e Índice de Aptitud de Uso Público

Con la información cuantitativa proveniente de las fichas de observación se construyó la Matriz de Evaluación Percibida (MEPER) de los parques nacionales y se calculó el Índice de Aptitud de Uso Público (IAUP) (Promedio entre evaluación preliminar y percibida). Esta matriz replica la estructura de la MEPRE, pero complementando, en los parques efectivamente visitados, con las evaluaciones percibidas en terreno. De este modo, para esos casos se dispuso de dos valoraciones comparables por criterio, una basada en fuentes secundarias y otra en observación directa, lo que permitió avanzar desde una aproximación teórica del potencial recreativo hacia una lectura más ajustada de las condiciones reales de uso público.

Parque Nacional	Accesibilidad	Flujo visitantes	Servicios	Plan de manejo	Puntaje total	Accesibilidad percibida	Flujo visitantes percibido	Servicios percibido	Plan de manejo	Puntaje total percibido	Índice de Aptitud de Uso Público (IAUP)
Congullio	3	3	3	1	10	2	2	2	1	7	8.5
Radal Siete Tazas	3	3	2	1	9	2.25	2.25	3	1	8.5	8.75
Rio Clarillo	3	2	3	1	9	3	3	2	1	9	9
Villarrica	3	2	3	1	9	3	2	2.25	1	7.5	8.25
Llanos de Challe	3	2	2	1	8	2.5	1.75	2	1	7.25	7.625
Nevado Tres Cruces	1	1	1	1	4	0.875	0.875	1.875	1	4.625	4.3125

La **casilla azul** refiere a parques que son parte de la muestra representativa, visitados bajo el margen de la Bitácora de Viaje y la Ficha de Observación.

La **casilla roja** refiere a Parques que NO son parte de la muestra representativa, visitados bajo el margen ÚNICO de la ficha de observación.

Tabla 2. Matriz de Evaluación Percibida (MEPER).

6. Cálculo del error absoluto y validación cuantitativa de la matriz

Con el fin de evaluar la consistencia de la matriz y del IAUP, se realizó un análisis cuantitativo de error entre la evaluación preliminar y la evaluación percibida en los parques visitados.

Para cada parque con MEPER disponible se definieron:

- Un puntaje preliminar P_i , derivado de la matriz MEPRE (puntaje total).
- Un puntaje de contraste R_i , correspondiente al puntaje total percibido obtenido desde la MEPER.

Sobre esta base se calculó el error absoluto por parque como

$$e_i = |P_i - R_i|$$

y posteriormente el error absoluto medio (MAE) como promedio de todos los errores individuales:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i$$

donde n corresponde al número de parques validados en terreno.

Dado que, para el contraste entre puntajes totales, se trabajó con un valor de referencia de 8 puntos, se establecieron umbrales relativos de control del 15 por ciento y 25 por ciento sobre esa base:

- Errores promedio inferiores al 15 por ciento ($\leq 1,20$ puntos) se consideraron aceptables para una herramienta de priorización exploratoria.
- Errores entre 15 por ciento y 25 por ciento (entre 1,20 y 2,00 puntos) indicaron necesidad de revisar algunos criterios o fuentes.
- Errores superiores al 25 por ciento ($> 2,00$ puntos) señalaron desajustes importantes entre la evaluación preliminar y la situación real del parque.

Parque Nacional	Puntaje total	Puntaje total percibido	Error Absoluto
Congullio	10	7	3
Radal Siete Tazas	9	8.5	0.5
Rio Clarillo	9	9	0
Villarrica	9	7.5	1.5
Llanos de Challe	8	7.25	0.75
Nevado Tres Cruces	4	4.625	0.625
Error Absoluto Medio (MAE)			1.0625

La **casilla azul** refiere a parques que son parte de la muestra representativa, visitados bajo el margen de la Bitácora de Viaje y la Ficha de Observación.

La **casilla roja** refiere a Parques que NO son parte de la muestra representativa, visitados bajo el margen ÚNICO de la ficha de observación.

Tabla 3. Error Absoluto Medio (MAE).

Figura 1. Error absoluto por parque y MAE con umbrales (15% y 25%)

Con los datos actualizados para seis parques, el MAE global fue de 1,06 puntos, es decir, aproximadamente un 13,3 por ciento del puntaje de referencia. Este valor se ubica por debajo del primer umbral de control (15%), lo que respalda la validez interna de la matriz como instrumento de selección y priorización. No obstante, se identificaron casos puntuales con errores altos, especialmente Conguillío, explicables por condiciones específicas de acceso y por la elección del sector de ingreso durante la visita, lo que subraya la necesidad de interpretar los resultados en conjunto con la evidencia cualitativa registrada en la bitácora.

En síntesis, la articulación entre MEPRE, MEPEP, el IAUP y el cálculo del MAE permite sostener que la Fase 1 no solo levanta una problemática relevante, sino que lo hace sobre una base metodológica transparente, con mecanismos explícitos de contraste entre evaluación preliminar y realidad observada.

Fase 2: Especificar los requisitos de usuario y del sistema

La Fase 2 del proyecto corresponde a la definición y priorización de los requisitos de diseño del sistema de mediación propuesto. Esta etapa se apoya en los hallazgos empíricos de la Fase 1 y en el marco teórico, y se orienta al cumplimiento del Objetivo específico 2: definir requisitos para una solución que promueva los objetivos de conservación y educación ambiental de CONAF, favoreciendo un uso más equilibrado del territorio y una experiencia de visita más consciente.

1. Revisión de insumos y síntesis inicial

El inicio de la Fase 2 considera una revisión integrada de los principales insumos producidos en la Fase 1:

- Resultados de la MEPRE, MEPEP y del Índice de Aptitud de Uso Público.
- Bitácoras de viaje y fichas de observación de los parques visitados.
- Patrones y problemáticas transversales identificados en el análisis comparativo de parques.
- Contenidos relevantes de los planes de manejo y del marco teórico, especialmente aquellos vinculados a uso público, educación e interpretación ambiental y generación de datos para la gestión.

Esta revisión permite identificar qué necesidades y tensiones deben ser abordadas por el sistema de diseño y cuáles son las condiciones de contexto que lo limitarán o habilitarán.

2. Definición de ámbitos y formulación del listado de requisitos

Sobre la base de esta síntesis se realizó una agrupación temática de los hallazgos, con el fin de derivar ámbitos de requisito coherentes con la problemática trabajada. Estos ámbitos se organizan en cuatro grandes grupos:

1. Conservación y preservación del entorno.
2. Educación e interpretación ambiental.
3. Accesibilidad a la experiencia de visita (informativa, física y digital).
4. Experiencia de usuario del sistema de mediación.

Cada requisito se redacta como una condición verificable del sistema (qué debe garantizar y qué debe evitar), procurando mantener trazabilidad hacia los hallazgos de la Fase 1 y hacia conceptos clave del marco teórico.

3. Priorización interna mediante matriz MoSCoW

Para organizar el listado preliminar de requisitos se utilizó la matriz MoSCoW, una técnica de priorización de carácter colaborativo. La sigla MoSCoW agrupa cuatro categorías de importancia: Must-have, Should-have, Could-have y Won't-have, que permiten distinguir entre elementos esenciales para el éxito del sistema y aspectos secundarios o explícitamente excluidos del alcance inicial. (Vijayakumar et al., 2024)

En términos generales, MoSCoW se entiende del siguiente modo: los Must corresponden a requisitos sin los cuales el proyecto se considera fallido o incoherente con sus objetivos; los Should son requisitos muy importantes, que aportan significativamente a la calidad de la solución, pero cuya ausencia parcial no impide desplegar una primera versión; los Could refieren a mejoras deseables, vinculadas a extensiones futuras o refinamientos incrementales; finalmente, los Won't (por ahora) agrupan aquellos elementos que se decide dejar fuera del alcance actual, ya sea por baja prioridad, por falta de viabilidad técnica u operativa, o por no ajustarse a las restricciones del contexto. (Vijayakumar et al., 2024)

El resultado de esta primera priorización no se entiende como un orden definitivo, sino como una hipótesis de trabajo construida desde el proyecto. Considerando que la literatura advierte que MoSCoW puede verse afectado por la subjetividad de quienes priorizan y por la tendencia a acumular demasiados elementos en la categoría Must, esta matriz interna se toma como base para ser contrastada y ajustada en la siguiente actividad, a través de un focus group con potenciales usuarios (actores primarios) y del diálogo con actores secundarios y terciarios.

Código	Ámbito	Descripción	Prioridad
C1	Conservación y preservación	Que la experiencia invite a usar sobre todo los sectores aptos definidos por CONAF.	Must
C2	Conservación y preservación	Que nunca premie ni sugiera conductas dañinas (salirse del sendero, sacar plantas, molestar fauna, etc.).	Must
C3	Conservación y preservación	Que lo que propone sea coherente con la idea de cuidar el parque, no de "explotarlo" más.	Must
C4	Conservación y preservación	Que ayude a repartir mejor a las personas, proponiendo alternativas a los lugares más llenos, siempre en zonas aptas.	Must
C5	Conservación y preservación	Que deje información resumida sobre cómo se usa la experiencia, útil para la gestión del parque.	Should
C6	Conservación y preservación	Que pueda mostrar avisos cuando haya cierres de senderos, restricciones o recomendaciones especiales.	Could
	Conservación y preservación	Sin requisitos en esta categoría.	Won't
E1	Educación e interpretación	Que explique temas de naturaleza y conservación en un lenguaje simple, sin tecnicismos.	Must
E2	Educación e interpretación	Que las misiones y recorridos tengan objetivos claros de aprendizaje sobre el lugar.	Must
E3	Educación e interpretación	Que cada persona pueda guardar un registro propio que se acumule entre visitas.	Must
E4	Educación e interpretación	Que lo que se enseña esté alineado con los mensajes de educación ambiental de CONAF.	Must
E5	Educación e interpretación	Que ayude a reconocer especies y ambientes con recursos simples (fichas, listas, logros, etc.).	Should
E6	Educación e interpretación	Que ofrezca información breve para terreno y otra más extensa para quien quiera profundizar.	Should
	Educación e interpretación	Sin requisitos en esta categoría.	Could
	Educación e interpretación	Sin requisitos en esta categoría.	Won't
A1	Accesibilidad	Que lo pueda usar gente con distinta experiencia en tecnología y en parques, sin pasos complicados.	Must
A2	Accesibilidad	Que se pueda usar sin conexión a internet o con señal muy limitada.	Must
A3	Accesibilidad	Que entregue claramente dificultad, duración y condiciones básicas de los recorridos y misiones.	Must
A4	Accesibilidad	Que proponga alternativas para distintas condiciones físicas o de movilidad (suave, media, exigente).	Should
A5	Accesibilidad	Que el diseño sea fácil de leer: buen tamaño de letra, contraste, jerarquía e íconos claros.	Should
A6	Accesibilidad	Que también permita participar a personas que usen poco o nada el celular, con otra forma de acceder a lo esencial.	Should
	Accesibilidad	Sin requisitos en esta categoría.	Could
	Accesibilidad	Sin requisitos en esta categoría.	Won't
X1	Experiencia de usuario	Que sea fácil de entender y usar en contexto de viaje, sin manuales largos.	Must
X2	Experiencia de usuario	Que no haga que la gente esté todo el rato mirando la pantalla, sino el entorno.	Must
X3	Experiencia de usuario	Que se sienta como un apoyo que suma a la visita, no como algo obligatorio.	Must
X4	Experiencia de usuario	Que muestre claramente el avance en misiones, logros y registro de la visita.	Must
X5	Experiencia de usuario	Que permita cierto nivel de personalización (intereses, tipo de recorrido) con impacto visible en las sugerencias.	Should
X6	Experiencia de usuario	Que facilite interacciones entre personas usuarias, privilegiando la colaboración.	Could
	Experiencia de usuario	Sin requisitos en esta categoría.	Won't

Tabla 4. Matriz MoSCoW interna.

4. Focus group con potenciales usuarios y actores primarios

4.1. Participantes y perfiles motivacionales

Como hito participativo de la Fase 2 se realizó un focus group orientado a contrastar y priorizar el listado de requisitos de diseño previamente definido, en coherencia con el objetivo específico de establecer requisitos para el sistema de diseño. La sesión buscó, en particular, validar qué requisitos son percibidos como imprescindibles para un pilotaje en un Parque Nacional, cuáles pueden abordarse en etapas posteriores y qué elementos emergen desde la experiencia de visita de potenciales usuarios.

El focus group se realizó de forma presencial en Santiago y contó con siete participantes adultos, con trayectorias diversas en relación a la naturaleza y a los Parques Nacionales:

- Ljubedsa Calderón, diseñadora con especialidad en UX/UI, con larga trayectoria de visitas a Parques Nacionales desde la infancia y motivación por conocer “el sendero más rico en contenido” en cada unidad.
- León Coddou, estudiante de diseño, ex scout, con experiencia frecuente de salidas a naturaleza, no siempre dentro de parques nacionales, pero con disposición a visitarlos cuando se presentan en el itinerario.
- Martín Schmidt, estudiante de arquitectura, visitante frecuente de parques, con viajes recientes de varias semanas en Pumalín Douglas Tompkins; declaró preferir “perdersé” en los parques, aunque reconoce las restricciones y costos de acceso.
- Josefina Stegmeier, psicóloga, con alta familiaridad con parques; su familia los visita regularmente y su abuelo guio por años a visitantes en un área que posteriormente se transformó en zona protegida.
- Nicole Troncoso, ingeniera civil industrial, cuya relación con los parques ha sido sobre todo familiar y ocasional, condicionada por vacaciones frecuentes en el norte de Chile.
- Martín Undurraga, estudiante de diseño, ex scout, que suele viajar anualmente con amigos, acampando y visitando parques cuando forman parte de su ruta.
- Nicolás Venegas, ingeniero civil industrial con certificación en UX/UI, con experiencia principalmente en salidas a naturaleza, pero visitas puntuales a parques, donde tiende a priorizar los hitos más conocidos.

Para alinear el análisis con la dimensión lúdica del sistema, se introdujo la taxonomía de Bartle adaptada a contextos de gamificación (exploradores, logradores, socializadores y competidores) y se pidió a cada participante identificarse con uno de estos perfiles. El resultado fue: tres exploradores (Nicolás, Martín Schmidt y Josefina), tres logradores (Nicole, Ljubedsa y León) y un socializador (Martín Undurraga). Esta clasificación permitió conformar dos grupos de trabajo heterogéneos: Grupo 1 (Nicolás Venegas, Ljubedsa Calderón y Josefina Stegmeier) y Grupo 2 (León Coddou, Martín Schmidt, Martín Undurraga y Nicole Troncoso).

4.2. Desarrollo de la sesión

La sesión tuvo una duración aproximada de dos horas y se estructuró en tres momentos principales. Primero, se le presentó a los participantes la problemática, los principales hallazgos de la Fase 1 y los ámbitos de requisito definidos (conservación y preservación, educación e interpretación ambiental, accesibilidad y experiencia de usuario). A continuación, se invitó a cada participante a relatar su relación con los parques, enfatizando experiencias recientes, percepción de la problemática y medios de información para sus visitas a parques nacionales. Este intercambio permitió corroborar que, incluso en perfiles diversos, era reconocible la concentración de uso en algunos hitos y la existencia de sectores menos visibles o desconocidos.

En un segundo momento se introdujo la matriz MoSCoW como herramienta de priorización. Se explicó de manera breve la lógica de sus cuatro categorías: Must, Should, Could y Won't. A cada grupo se le entregó un conjunto de tarjetas adhesivas con los requisitos de diseño organizados por ámbito. Sobre un pliego dividido en los cuadrantes Must, Should, Could y Won't, las personas debían ubicar colaborativamente cada tarjeta, pudiendo añadir nuevos requisitos mediante notas adhesivas.

Finalmente, cada grupo trabajó de forma autónoma en la priorización de sus tarjetas, discutiendo en función de su propia experiencia de visita y del escenario de un pilotaje en un parque específico. Tras esta etapa, las matrices resultantes se expusieron en plenario, comparando coincidencias y diferencias entre grupos. Se recogieron comentarios clave y se fotografiaron ambas matrices para su análisis posterior.

Figura 2. Matriz MoSCoW elaborada por el Grupo 1.

Figura 3. Matriz MoSCoW elaborada por el Grupo 2.

Figura 4. Grupo 1 participando del Focus Group.

Figura 5. Grupo 2 participando del Focus Group.

4.3. Análisis cuantitativo de la priorización

A partir de las dos matrices MoSCoW construidas por los grupos, se elaboró una tabla de cruce con los 24 requisitos definidos en el punto 2 (Ver Tabla 5). Para cada requisito se registró la categoría asignada por el Grupo 1 y por el Grupo 2 (Must, Should, Could o Won't). Con el fin de objetivar la comparación, se asignó un puntaje numérico a cada categoría (Must = 3, Should = 2, Could = 1, Won't = 0). En los casos intermedios señalados por los grupos (por ejemplo, "Must/Should"), se utilizó un valor promedio de 2,5.

Se calculó así un puntaje por requisito para cada grupo y un promedio consolidado. A partir de este promedio se definieron las siguientes reglas de clasificación:

- Must consolidado: puntaje promedio $\geq 2,5$.
- Should consolidado: puntaje promedio entre 1,5 y 2,49.
- Could consolidado: puntaje promedio $\leq 1,49$.

No hubo requisitos ubicados en Won't de forma consistente, por lo que esta categoría no aparece en la consolidación.

Aplicando este criterio, 16 de los 24 requisitos se consolidaron como Must, 6 como Should y 2 como Could. Por ámbito:

- En conservación y preservación, los seis requisitos (C1–C6) alcanzaron puntajes promedio entre 2,75 y 3, por lo que se consolidan todos como Must.
- En accesibilidad, los seis requisitos (A1–A6) obtuvieron puntajes promedio iguales o superiores a 2,75, también todos como Must.
- En educación e interpretación ambiental, solo E1 se consolidó como Must, mientras que E2–E6 se sitúan en el rango 1,5–2,25 y se clasifican como Should.
- En experiencia de usuario, X1, X2 y X4 se consolidan como Must, X3 como Should y X5–X6, asociados a personalización e interacciones sociales, como Could.

Código	Ámbito	Descripción abreviada	Grupo 1 (M/S/C/W)	Grupo 2 (M/S/C/W)	Puntaje G1	Puntaje G2	Promedio	Categoría consolidada
C1	Conservación y preservación	Usar sectores aptos, no zonas sensibles	MUST	MUST	3	3	3	MUST
C2	Conservación y preservación	No premiar conductas dañinas (salirse sendero, etc.)	MUST	MUST	3	3	3	MUST
C3	Conservación y preservación	Coherencia con objetivos de conservación del parque	MUST	MUST	3	3	3	MUST
C4	Conservación y preservación	Desconcentrar nodos saturados, visibilizar sectores subutilizados	MUST	MUST/SHOULD	3	2.5	2.75	MUST
C5	Conservación y preservación	Generar info sintética sobre patrones de uso	SHOULD	MUST	2	3	2.5	MUST
C6	Conservación y preservación	Avisos / advertencias sobre cierres, restricciones, etc.	MUST/SHOULD	MUST	2.5	3	2.75	MUST
E1	Educación e interpretación ambiental	Traducir contenidos técnicos a lenguaje simple	MUST	SHOULD	3	2	2.5	MUST
E2	Educación e interpretación ambiental	Misiones con objetivos claros de aprendizaje	COULD	SHOULD/COULD	1	1.5	1.25	COULD
E3	Educación e interpretación ambiental	Registro personal acumulable entre visitas	SHOULD	MUST	2	3	2.5	MUST
E4	Educación e interpretación ambiental	Alineado con mensajes de educación ambiental de CONAF	COULD	COULD	1	1	1	COULD
E5	Educación e interpretación ambiental	Reconocer especies/ambientes con recursos simples	SHOULD/COULD	MUST/SHOULD	1.5	2.5	2	SHOULD
E6	Educación e interpretación ambiental	Capas de profundidad: breve en terreno + ampliada opcional	SHOULD	SHOULD	2	2	2	SHOULD
A1	Accesibilidad	Pocos pasos, entendible para distintos niveles de familiaridad	MUST	MUST	3	3	3	MUST
A2	Accesibilidad	Usable sin conexión o con señal muy limitada	MUST	MUST	3	3	3	MUST
A3	Accesibilidad	Info clara sobre dificultad, duración y condiciones de recorridos	MUST	MUST	3	3	3	MUST
A4	Accesibilidad	Alternativas según condición física / movilidad (suave, media, alta)	MUST	MUST	3	3	3	MUST
A5	Accesibilidad	Accesibilidad comunicacional (legibilidad, contraste, jerarquía, etc.)	MUST/SHOULD	MUST	2.5	3	2.75	MUST
A6	Accesibilidad	Formas de participar sin uso intensivo de recursos digitales	MUST	MUST	3	3	3	MUST
X1	Experiencia de usuario	Fácil de entender y usar en contexto de viaje	MUST	MUST	3	3	3	MUST
X2	Experiencia de usuario	No mirar todo el rato la pantalla, foco en el entorno	MUST/SHOULD	MUST	2.5	3	2.75	MUST
X3	Experiencia de usuario	Que se sienta como apoyo, no como algo obligatorio	MUST	COULD/WOULD NOT	3	0.5	1.75	SHOULD
X4	Experiencia de usuario	Retroalimentación clara de avance, misiones, logros, registro	MUST	MUST	3	3	3	MUST
X5	Experiencia de usuario	Cierta personalización (intereses, tipo de recorrido)	WOULD NOT	COULD	0	1	0.5	COULD
X6	Experiencia de usuario	Interacciones sociales, privilegiando colaboración	WOULD NOT	COULD	0	1	0.5	COULD

Tabla 5. Cruce de requisitos entre el Grupo 1 y el Grupo 2 del Focus Group.

5. Charlas, entrevistas y conversaciones con actores secundarios y terciarios

Además de las herramientas cuantitativas anteriormente descritas, se aprovechó la asistencia al Festival Ladera Sur 2025 como instancia de observación participante en un evento sectorial vinculado a conservación, turismo de naturaleza y áreas protegidas. En este contexto se asistió a diversas charlas y se sostuvieron conversaciones exploratorias con actores secundarios y terciarios del ecosistema (profesionales de CONAF, fotógrafos y divulgadores, entre otros).

Estas interacciones aportan perspectivas expertas y experiencias acumuladas que permiten contrastar la problemática y los requisitos de diseño con miradas institucionales y del campo ampliado. A partir de notas de campo y registros de las presentaciones se sistematizan, a continuación, los principales aportes para el proyecto.

N°	Entrevistado	Cargo del entrevistado/Institución	Fecha	Aportes clave para el proyecto
1	José Miguel	Explora	28/11/25	<p>La distribución del flujo de visitantes en parques nacionales, especialmente los vinculados con Explora, parte desde la oferta, en la página web.</p> <p>Es importante ofrecer más que el hito.</p> <p>Ofrecen espacios de conexión e invitan a establecerse al menos 48 horas en un mismo lugar.</p> <p>No transformar parques en un "Disneyland"</p>
2	Mariela Órdenes	Jefa Sección Gestión de Uso Público en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas / CONAF	28/11/25	<p>Resalta la importancia de la Ciencia Ciudadana.</p> <p>Resalta la existencia de la brecha intención/acción</p> <p>Araucanía es el único lugar donde limitan efectivamente la entrada a los parques, no es suficiente frente a la problemática.</p> <p>"Sería ideal que la gente participe"</p> <p>"Es mi sueño tener algo así, que la gente pueda ayudar tipo waze"</p> <p>Hay una tremenda brecha entre lo que indican los planes de manejo, versus lo que realmente se logra aplicar. Hay problemas de presupuesto y de gestión. Lo más importante son los datos para esta gestión.</p>
3	Benjamin Valenzuela	Fotógrafo de viajes y naturaleza	30/11/25	<p>Benjamin junto a su pareja conoció y recorrió los 46 parques nacionales entre 2023 y 2024.</p> <p>Confirma la problemática.</p> <p>Para preparar sus viajes consultaba la información disponible en línea, no era suficiente. Muchas veces debían simplemente llegar a los parques y armar el itinerario allá.</p> <p>Declara que no hay suficiente información pública oficial de CONAF, solía informarse a través de plataformas de ciencia ciudadana.</p> <p>Habla del valor de la gente local y los guardaparques, a pesar de ser insuficientes en terreno.</p> <p>Realizó una serie de videos para youtube, justamente para ayudar a informar a la gente.</p> <p>Notó una importante brecha de presupuesto entre parques, aunque recalca que incluso Torres del Paine, que uno esperaría que tenga mucho presupuesto por sus características, tenía deficiencias.</p>

Tabla 6. Tabla de conversaciones con actores secundarios y terciarios en Festival Ladera Sur.

N°	Título de la charla/panel	Fecha	Hora	Expositor/a	Cargo del expositor/a	Tipo (Charla/Panel)	Aportes clave para el proyecto
1	Turismo regenerativo: Viabilidad, Vitalidad y evolución en los territorios	28/11/25	14:00	Marco Lucero	Co-Fundador Cuidadores de Destinos	Panel	<p>Existe una brecha entre intención/acción en turistas. ¿Realmente les interesa lo sostenible?</p> <p>Es importante definir cual es la identidad ecológica del lugar, ¿Cómo hacemos para revitalizar un lugar? El turismo debe vincular culturalmente con el lugar.</p> <p>Las buenas ideas se deben tomar y aplicar a nuestro contexto. Las formas de hacer son muy propias de un contexto, no se llevan de un lugar a otro. Entendimiento local.</p> <p>Hay que trabajar con personas del lugar, para el lugar.</p> <p>Indicadores de éxito para el turismo, indicadores que importan: wonderfulkpis.com</p>
				Stephanie Carmody	Directora Fundación Travolution		
				Andrés Bozzolo	Gerente de operaciones y Co-Fundador de Patagonia Huts		
				Carlos Briceño	Co-Fundador de Camina y La Iniciativa Global de Turismo Regenerativo		
2	Áreas protegidas y bienestar humano	28/11/25	15:30	Ricardo Quilaqueo	Jefe Sección Participación y Vinculación Comunitaria - Gerencia Áreas Silvestres CONAF	Panel	<p>CONAF busca democratizar los parques nacionales, no solo vacaciones, va más allá de la recreación.</p> <p>Rol áreas protegidas: Dar acceso a la naturaleza; conexión sensorial y física. Salud integral.</p>
				Renata Vercellino	Jefa Departamento de Gobernanza y Bienestar Humano CONAF		
				Angel Lazo			
				Sigrid Van de Stell	Profesional Sección de Uso Público CONAF		
3	Inteligencia de la conservación	28/11/25	16:00	Ignacio Díaz		Panel	<p>Conservación no se puede hacer sin comunidades aledañas, conservación por comunidades.</p> <p>Generar valor, si se valora se cuida.</p> <p>Modelo de gestión inclusivo y accesible.</p> <p>¿Cuál es el impacto ambiental de democratizar?</p> <p>Gobernanza ligada a áreas protegidas: Cuando uno se pone de acuerdo con actores involucrados para tomar decisiones.</p> <p>Hay que aspirar a instalar gobernanza participativa.</p> <p>Los planes de manejo deben garantizar la preservación a través de participación de las personas.</p> <p>"Nada sobre nosotros, sin nosotros"</p> <p>Las áreas silvestres protegidas deben ser un derecho para todos. Se debe incentivar su uso, democratizar.</p> <p>Se debe priorizar en gestión sistemática y comparable.</p> <p>Es fundamental como la gestión afecta en decisiones estratégicas. Datos para tomar decisiones.</p> <p>Hay instrumentos que se usan hoy en uso público.</p> <p>Siempre hay un efecto en la naturaleza, se debe minimizar.</p> <p>Existe un límite aceptable de cambio, se mide entre otras cosas con la erosión y las multihuellas, se deben tomar medidas de mitigación administrativas.</p> <p>No se debe prohibir, es responsabilidad compartida, se debe transmitir ese conocimiento. Valoración = sentido de protección. Medidas interpretativas.</p> <p>No basta con conocer, hay que involucrarse.</p> <p>La ciencia ciudadana es una gran alternativa, más tecnología.</p>
				José Ignacio Caro			
				Mariela Órdenes	Jefa Sección Gestión de Uso Público en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas CONAF		
				Victor Lagos			
4	Expediciones en áreas protegidas con mínimo impacto junto a Nols Patagonia	29/11/25	16:00	Francisco Vio Giacaman	Fundador de la Escuela de Guías de Aysén, primer instructor NOLS Chileno	Charla	<p>La educación ambiental no es suficiente en la teoría, hay que aprender a convivir con la naturaleza.</p> <p>Generar sentido de pertenencia real.</p> <p>Se recomienda viajar con una bitácora, aprendizaje y reflexiones reales.</p>
5	100 años de parques nacionales en Chile: Desafíos, amenazas y oportunidades	29/11/25	17:00	Cristina Dorador	Periodista	Panel	<p>Las áreas protegidas del estado reciben un presupuesto anual de 24.1 mil millones de pesos anualmente, mientras que solo el parque MET recibe 40.5 mil millones de pesos.</p> <p>Se espera que la gestión mejore con la transición del al SBAP, hay incertidumbre.</p> <p>Chile está en el top 10 países con menor presupuesto destinado a sus áreas protegidas.</p>
				Flavia Liberona	Directora Ejecutiva Fundación Terram		
				Aarón Cavieres	Director Nacional SBAP		
				Francisco Solis	Director The Pew Charitable Trusts		
				Macarena Morales	Periodista CNN		
6	El poder del contenido auténtico como herramienta de conservación	30/11/25	17:30	Timothy Dhalleine	Fotógrafo y documentalista	Charla	<p>Presentación del documental "Present", dirigido por Timothy.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=Mk7XhetRcN0</p> <p>Como apelar a la emoción genera valor y fomenta la conservación.</p>

Tabla 7. Tabla de Charlas y Paneles asistidas en Festival Ladera Sur.

6. Conclusiones y priorización final de requisitos de diseño

La priorización final de requisitos se construyó a partir del cruce de la información levantada en los puntos anteriores:

1. la priorización interna preliminar
2. la priorización realizada por actores primarios en el focus group
3. los aportes de actores secundarios y terciarios recogidos en charlas y conversaciones durante el Festival Ladera Sur 2025.

Cada una de estas miradas tensiona y complementa a las otras. La priorización interna ordena el problema desde el diseño; el focus group introduce la experiencia concreta de los potenciales usuarios; y Ladera Sur aporta una perspectiva institucional y estratégica sobre conservación, gobernanza y uso público. La Tabla 8 sintetiza el resultado de este cruce, mostrando la prioridad final asignada a cada requisito.

6.1. Comparación de las tres miradas

En la priorización interna, varios requisitos se situaron en categorías intermedias (Should o Could), especialmente en los ámbitos de educación e interpretación y de experiencia de usuario

El focus group, en cambio, tendió a empujar hacia Must aquellos requisitos que se relacionan directamente con el uso real en terreno: funcionamiento sin conexión, claridad de la información, seguridad en los recorridos, protección del entorno y posibilidad de registrar la visita. Es la matriz que concentra más requisitos imprescindibles desde la perspectiva de quienes efectivamente podrían usar el sistema.

Finalmente, las charlas y conversaciones en Ladera Sur reforzaron la lectura del focus group en varios puntos clave. Actores de CONAF, organizaciones de conservación, guías y fotógrafos insistieron en la importancia de cuidar el territorio, contar con datos para la gestión y reducir brechas de acceso a la naturaleza y a la información.

A partir de estas tres capas se construyó la priorización final que se presenta en la tabla 8, procurando que cada categoría refleje tanto la experiencia de usuarios como las exigencias de conservación y gestión del uso público.

Código	Ámbito	Descripción	Prioridad
C1	Conservación y preservación	Que la experiencia invite a usar sobre todo los sectores aptos definidos por CONAF.	Must
C2	Conservación y preservación	Que nunca premie ni sugiera conductas dañinas (salirse del sendero, sacar plantas, molestar fauna, etc.).	Must
C3	Conservación y preservación	Que lo que propone sea coherente con la idea de cuidar el parque, no de "explorarlo" más.	Must
C4	Conservación y preservación	Que ayude a repartir mejor a las personas, proponiendo alternativas a los lugares más llenos, siempre en zonas aptas.	Must
C5	Conservación y preservación	Que deje información resumida sobre cómo se usa la experiencia, útil para la gestión del parque.	Must
C6	Conservación y preservación	Que pueda mostrar avisos cuando haya cierres de senderos, restricciones o recomendaciones especiales.	Must
E1	Educación e interpretación	Que explique temas de naturaleza y conservación en un lenguaje simple, sin tecnicismos.	Must
E3	Educación e interpretación	Que cada persona pueda guardar un registro propio que se acumule entre visitas.	Must
A1	Accesibilidad	Que lo pueda usar gente con distinta experiencia en tecnología y en parques, sin pasos complicados.	Must
A2	Accesibilidad	Que se pueda usar sin conexión a internet o con señal muy limitada.	Must
A3	Accesibilidad	Que entregue claramente dificultad, duración y condiciones básicas de los recorridos y misiones.	Must
A4	Accesibilidad	Que proponga alternativas para distintas condiciones físicas o de movilidad (suave, media, exigente).	Must
A5	Accesibilidad	Que el diseño sea fácil de leer: buen tamaño de letra, contraste, jerarquía e íconos claros.	Must
A6	Accesibilidad	Que también permita participar a personas que usen poco o nada el celular, con otra forma de acceder a lo esencial.	Must
X1	Experiencia de usuario	Que sea fácil de entender y usar en contexto de viaje, sin manuales largos.	Must
X2	Experiencia de usuario	Que no haga que la gente esté todo el rato mirando la pantalla, sino el entorno.	Must
X4	Experiencia de usuario	Que muestre claramente el avance en misiones, logros y registro de la visita.	Must
E2	Educación e interpretación	Que las misiones y recorridos tengan objetivos claros de aprendizaje sobre el lugar.	Should
E4	Educación e interpretación	Que lo que se enseña esté alineado con los mensajes de educación ambiental de CONAF.	Should
E5	Educación e interpretación	Que ayude a reconocer especies y ambientes con recursos simples (fichas, listas, logros, etc.).	Should
E6	Educación e interpretación	Que ofrezca información breve para terreno y otra más extensa para quien quiera profundizar.	Should
X3	Experiencia de usuario	Que se sienta como un apoyo que suma a la visita, no como algo obligatorio.	Should
X5	Experiencia de usuario	Que permita cierto nivel de personalización (intereses, tipo de recorrido) con impacto visible en las sugerencias.	Could
X6	Experiencia de usuario	Que facilite interacciones entre personas usuarias, privilegiando la colaboración.	Could

Tabla 8. Matriz MoSCoW definitiva.

6.2. Requisitos imprescindibles (Must)

El cruce de información muestra un núcleo muy consistente de requisitos Must, que definen el mínimo indispensable para que el sistema tenga sentido en su pilotaje:

- En conservación y preservación (C1–C6) se consideran imprescindibles todos los requisitos: que la experiencia invite a usar principalmente sectores aptos, que no premie conductas dañinas, que sea coherente con el cuidado del parque, que ayude a desconcentrar nodos saturados y que entregue información útil para la gestión, incluyendo avisos de cierres y restricciones.
- En accesibilidad (A1–A6) también se consolidan como Must todos los requisitos: uso posible con poca familiaridad tecnológica, funcionamiento offline, claridad sobre dificultad y condiciones de los recorridos, alternativas según condición física, diseño legible y opciones de participación para quienes no usan intensamente el celular.
- En educación e interpretación se mantienen como Must dos elementos: que los contenidos se expresen en un lenguaje simple y sin tecnicismos (E1) y que cada persona pueda llevar un registro acumulable entre visitas (E3), entendido como eje de la propuesta de gamificación y educación situada.
- En experiencia de usuario se consolidan como Must los requisitos que aseguran usabilidad y relación equilibrada con el entorno: facilidad de uso en contexto de viaje (X1), evitar que la experiencia dependa de mirar constantemente la pantalla (X2) y ofrecer retroalimentación clara sobre el avance en misiones, logros y registro de la visita (X4).

6.3. Requisitos importantes pero escalables (Should)

Los requisitos clasificados como Should siguen siendo relevantes, pero se reconocen como susceptibles de implementación gradual o de menor complejidad en la primera versión:

- En educación e interpretación se ubican aquí los requisitos que estructuran de manera más explícita la capa pedagógica: que las misiones tengan objetivos de aprendizaje claros (E2), que los contenidos se alineen con los mensajes de educación ambiental de CONAF (E4), que se ofrezcan recursos simples para reconocer especies y ambientes (E5) y que exista una doble capa de información breve para terreno y ampliada para profundizar (E6).
- En experiencia de usuario, se considera Should que el sistema se perciba claramente como un apoyo opcional y no como algo obligatorio para visitar el parque (X3). Usuarios e instituciones coinciden en que la herramienta no debiera transformarse en una barrera de acceso, pero su implementación concreta puede ajustarse a partir del pilotaje.

6.4. Requisitos deseables para etapas futuras (Could)

Finalmente, se identifican como Could aquellos requisitos que aportan valor, pero cuyo desarrollo se proyecta a una fase posterior:

- La posibilidad de ofrecer un nivel más avanzado de personalización (X5), ajustando sugerencias según intereses o tipo de recorrido.
- Las interacciones sociales entre personas usuarias (X6), entendidas como espacios de colaboración y compartición de experiencias.

El focus group ya había destinado estas funciones a una prioridad baja, y las conversaciones en Ladera Sur suman cautela respecto de dinámicas que puedan sobrerrecompensar logros o masificar ciertos puntos del parque. Se reconocen como líneas de desarrollo interesantes una vez validado el núcleo conservacionista y de accesibilidad.

6.5. Cierre de la priorización y proyección hacia el diseño

La tabla de requisitos finales sintetiza este proceso de cruce entre diseño, usuarios y actores del ecosistema. A partir de ella, el pilotaje en el Parque Nacional Conguillío deberá garantizar, como mínimo, la implementación del 80% del conjunto de requisitos clasificados como Must (14 de 17 must), incorporando los Should en la medida en que no comprometan la viabilidad técnica y de gestión.

De este modo, la Fase 2 no solo entrega un listado de requisitos, sino una priorización argumentada, que equilibra la experiencia de las personas visitantes con los objetivos de conservación, educación ambiental y manejo del uso público definidos por CONAF. Esta priorización será el insumo directo para la siguiente etapa de trabajo: el diseño conceptual y prototipado del sistema híbrido compuesto por aplicación y material editorial.

7. Decisión sobre el sistema de diseño

El proceso de levantamiento y priorización de requisitos desarrollado en la Fase 2 permite sostener con evidencia la elección de un sistema híbrido compuesto por una aplicación móvil y material editorial físico como medio principal de intervención.

Por una parte, los requisitos clasificados como Must en los ámbitos de accesibilidad y experiencia de usuario muestran que la solución debe funcionar en contexto real de parque: con conectividad limitada, tiempos acotados de atención a la pantalla y necesidad de entender rápidamente la información. La aplicación móvil ofrece ventajas claras para responder a estos desafíos, al permitir actualizar contenidos, registrar la visita, entregar retroalimentación sobre misiones y generar datos de uso útiles para la gestión del parque.

Por otra parte, tanto el focus group como las conversaciones con actores secundarios e institucionales evidencian la importancia de no depender exclusivamente de lo digital. La existencia de visitantes con baja familiaridad tecnológica, la necesidad de sostener contenidos críticos de forma robusta y la tradición de materiales interpretativos en áreas protegidas justifican incorporar material editorial físico como soporte complementario. Este material permite reforzar mensajes clave de conservación, ofrecer información sintética en puntos estratégicos del recorrido y garantizar acceso a una parte significativa de la experiencia aun cuando la persona no utilice la aplicación o su dispositivo presente limitaciones.

En conjunto, la combinación de aplicación móvil y material editorial físico aparece como la alternativa que mejor equilibra los requisitos de conservación, educación ambiental, accesibilidad y experiencia de usuario identificados en esta fase. Esta decisión define el marco de acción para la etapa siguiente del proyecto, centrada en el diseño conceptual y el prototipado de este sistema híbrido para su posterior pilotaje en el Parque Nacional Conguillío.